

Edition historischer Patiententexte mit Präsenz im Deutschen Textarchiv und DWDS

Brolich, Nina

nina.brolich@fau.de
Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg,
Deutschland

Schiegg, Markus

markus.schiegg@fau.de
Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg,
Deutschland; Universität Leipzig, Deutschland
ORCID: 0000-0003-0357-3421

Wiegand, Frank

wiegand@bbaw.de
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-1096-3957

Quellen

Historische Krankenakten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts beinhalten oft selbst geschriebene Texte der damaligen Patientinnen und Patienten, vor allem nicht abgeschickte Briefe, aber auch Lebensläufe, Notizen, sowie Briefe ihrer Angehörigen. Über 4.500 dieser Texte aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands und auch Großbritanniens wurden im Rahmen der vom Elitenetzwerk Bayern finanzierten Nachwuchsforschungsgruppe „Flexible Schreiber in der Sprachgeschichte“ (2017–23) am Lehrstuhl für Germanistische Sprachwissenschaft der FAU Erlangen-Nürnberg erstmals für das *Corpus of Patient Documents* (CoPaDocs; ca. 1850–1940) erschlossen und im XML/TEI-Format aufbereitet (vgl. Schiegg 2022). Die Patiententexte erlauben es, den historischen Sprachgebrauch aller damaligen sozialen Schichten zu rekonstruieren, sodass der Quellenfund nicht nur ein Schatz für die sogenannte Sprachgeschichte ‚von unten‘ (vgl. Elspaß 2005), sondern auch für die Sozial- und Medizingeschichte ist. Die genaue, manuelle Transkription zahlreicher verschiedener Handschriften könnte zudem als ‚Ground Truth‘ für Handwritten-Text-Recognition-Modelle (HTR) genutzt werden.

Bislang waren Texte von Personen der allgemeinen Bevölkerung wie Handwerkern, Dienstleuten oder Bauern nicht als Korpora digital der Öffentlichkeit zugänglich. Die Textgattungen des Deutschen Textarchivs (DTA-Kernkorpus) etwa beschränken sich auf Belletristik, Gebrauchslite-

ratur, Wissenschaft und Zeitung. Erst 2022/23 wurde es um einige Texte weniger routinierter Schreiber erweitert – Soldatenbriefe des 18. und 19. Jahrhunderts (vgl. Hug & Neumann 2023).³

In den Archiven schlummern allerdings noch tausende solcher Quellen, deren enormes Potential, vor allem auch wegen ihrer schweren Zugänglichkeit, erst bruchstückhaft zunutze gemacht werden konnte. Über mehrere Jahre angelegte Erschließungsprojekte waren bisher die Voraussetzung, um sinnvoll mit diesen oft schwer lesbaren, handschriftlichen Texten arbeiten zu können. Der zweite Schritt einer Veröffentlichung der Quellen unterblieb in der Regel, vor allem auch wegen der damit verbundenen technischen Herausforderungen. Die Aufbereitung der Patiententexte im XML/TEI-Format ist allerdings eine sehr gute Voraussetzung für die hier präsentierte Online-Edition.

Workflows und technische Implementation

Die technische Implementation des CoPaDocs verfolgt – sowohl für den Workflow zur Genese der digitalen Edition als auch für die Erarbeitung der Präsentation der Forschungsdaten – einen Ansatz, der als *KISS-Prinzip*⁴ bezeichnet wird. Für die dynamische Komponente der Volltextsuche über die Editions-inhalte werden die offenen Schnittstellen der Korpusinfrastruktur des Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache (DWDS)⁵ in Verbindung mit der Software zur Normalisierung historischer Schreibweisen des Deutschen Textarchivs (DTA)⁶ genutzt.

Zur Erstellung der Online-Edition wurde das Framework TEI KISS entwickelt, das in seiner generischen Anlage 2023 im Projektkontext entstanden ist. Auch die Digital Humanities müssen sich im Prozess der Klimakrise stetig Fragen stellen: Stehen Technologien, die wir im Dienste der Wissenschaft betreiben, in ihrem Nutzen im Einklang mit ökologischer Nachhaltigkeit? Wie können Forschende die Kosten ressourcenintensiver Werkzeuge vorbildhaft auf das Notwendigste reduzieren?⁷ Unser Set von Tools verzichtet bewusst auf einen komplexen Technologiestack: Für das Bereitstellen und die Nutzung der Forschungsdaten über eine Webseite kommen nur statische Dateien zum Einsatz. Das minimiert auch den Aufwand für einen dauerhaften Betrieb, v.a. nach Ende von Projektlaufzeiten und -finanzierungen. Diese Herangehensweise folgt dem Prinzip des Minimal Computing mit seinem Ansatz, ausschließlich Technologien zu adaptieren, die für die Entwicklung und den Betrieb eines DH-Projektes unbedingt notwendig sind. Sie reduziert zudem die Menge und Komplexität der benötigten Tools, um die Daten für die Textpräsentation und auch verschiedene Zugänge, z.B. über Listen und die Projektdokumentation, zu erzeugen und nutzt dabei etablierte, zuverlässige und in der Community breit adaptierte Plattformen wie z.B. GitHub, wo die CoPaDocs-Daten zugänglich sind.⁸ Diese Dienste bieten außerdem eine Versionskontrolle, Ticketsysteme, können Workflows abbilden und ermöglichen

es, generierte Inhalte selbst bereitzustellen. Zudem sind sie an Forschungsdatenrepositorien wie Zenodo⁹ angebunden.¹⁰

Abb. 1: Startseite CoPaDocs, <http://copadocs.de>.

Abb. 2: Edition eines Patientenbriefs (Louise M., kfb-427-pp-1853-03-28)

Abb. 3: DARIAH-DE Geo-Browser zur regionalen und zeitlichen Visualisierung der Daten

Visualisierung: DARIAH-DE Geo-Browser

Zur Visualisierung kommt auf der Webseite ein etabliertes Tool der DH-Community zum Einsatz: der DARIAH-DE Geo-Browser.¹¹ Mittels des Python-Moduls Geopy¹² wurden hierfür zunächst den (ehemaligen) Wohnorten der Patienten semiautomatisch im TEI-XML Koordinaten zugewiesen. Mit dem Geobrowser erfolgt eine georeferenzierte Visualisierung dieser Orte, farblich differenziert nach den psychiatrischen Einrichtungen sowie den Zeiten der jeweiligen Anstaltsaufenthalte. Abb. 3 zeigt, dass der Großteil der Patienten von CoPaDocs aus Bayerisch-Schwaben (orange) stammt und von den 1850er- bis 1930er-Jahren in der dortigen Einrichtung in Kaufbeuren-Issee untergebracht war.

Poster

Das Poster illustriert anhand der *Edition historischer Patiententexte – CoPaDocs*, wie Editionsprojekte mit konsequenter Nutzung etablierter Tools und vorhandener technischer Infrastrukturen auch ohne eigenen Technologiestack über Institutionen verteilt arbeiten und ihre Ergebnisse nachnutzbar präsentieren können. Der technisch minimalistische Ansatz unterstützt dabei die Bestrebungen der DH-Community nach einer umweltfreundlichen Forschungspraxis.¹³ Durch das Bereitstellen von Textbasis, Stylesheets und Tools zur Generierung der Online-Edition – als Open Source und über eine Creative-Commons-Lizenz – lassen sich alle Bausteine des CoPaDocs für Fragen der Reproduzierbarkeit und auch für eigene Weiterentwicklungen und im Kontext der NFDI im Konsortium Text+¹⁴ nachnutzen.

Fußnoten

1. Rollen der Beitragenden nach CRediT-Taxonomie: N. Brolich (Visualization), M. Schiegg (Conceptualization, Investigation), F. Wiegand (Data Curation, Software).
2. Auf alle referenzierten URLs in diesem Dokument wurde zuletzt am 06.12.2023 zugegriffen.
3. <https://www.dwds.de/d/korpora/soldatenbriefe>
4. KISS = *Keep it simple (and) stupid*, vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/KISS-Prinzip>
5. Dokumentation – Export von Korpusergebnissen aus DWDS-Korpora: <https://www.dwds.de/d/api#export>
6. DTA::CAB – “Cascaded Analysis Broker” for error-tolerant linguistic analysis: <https://kaskade.dwds.de/~moo-cow/software/DTA-CAB/>
7. Die Arbeitsgruppe Greening DH erarbeitet Best-Practice-Richtlinien, evaluiert Methoden und Tools und fördert den Austausch zum sog. ökologischen Fußabdruck

- innerhalb der DH-Community: <https://dig-hum.de/ag-greening-dh>.
8. <https://github.com/deutschestextarchiv/copadocs>
9. Zenodo kann Datensätze von GitHub automatisch in sein Forschungsdatenrepositorium übernehmen und damit Daten dauerhaft verfügbar und mit persistenten Identifikatoren (DOI) nach guter wissenschaftlicher Praxis referenzierbar machen. Dies geschieht komfortabel automatisch; das CoPaDocs-Projekt ist unter dem DOI 10.5281/zenodo.10276396 verfügbar.
10. GitHub-Dokumentation: Inhalte referenzieren und zitieren <https://docs.github.com/de/repositories/archiving-a-github-repository/referencing-and-citing-content>
11. <https://de.dariah.eu/geobrowser>
12. <https://github.com/geopy/geopy>
13. The Digital Humanities Climate Coalition: <https://www.cdcs.ed.ac.uk/digital-humanities-climate-coalition>
14. NFDI-Konsortium Text+: <https://text-plus.org/>

Bibliographie

DHCC Measurement and Practice Action Group (Anne Alexander, Sarah Ames, James Baker, James Cummings, Racelar Ho, Leif Isaksen, Barbara McGillivray, Anna Vignoles, Jo Lindsay Walton, Jane Winters). 2022. “‘A Researcher Guide to Writing a Climate Justice-Oriented Data Management Plan’. Digital Humanities Climate Coalition Information.” DOI: 10.5281/zenodo.6451499.

Elspaß, Stephan. 2005. „, Sprachgeschichte von unten. Untersuchungen zum geschriebenen Alltagsdeutsch im 19. Jahrhundert.“ Tübingen: Niemeyer.

Hug, Marius und Marko Neumann. 2023. „Ressourcen-Reigen, #5: Soldatenbriefe. Integration von Forschungsdaten aus einem Promotionsprojekt“, in: „Text + Blog, 25.04.2023“. <https://textplus.hypotheses.org/4815> (zugegriffen: 06.12.2023).

Risam, Roopika und Alex Gil. 2022. „, Introduction: The Questions of Minimal Computing.“ In: Digital Humanities Quarterly, 2022, vol. 6, no. 2.

Schiegg, Markus. 2022. „, Flexible Schreiber in der Sprachgeschichte. Intraindividuelle Variation in Patientenbriefen (1850–1936)“. Heidelberg: Winter. https://www.winter-verlag.de/de/detail/978-3-8253-4955-4/Schiegg_Flexible_Schreiber/ (zugegriffen: 06.12.2023).